

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Миралиева Хабиба Мирруслановна

ALTHAEA OFFICINALIS L. – ИСТИҚБОЛЛИ ДОРИВОР ЎСИМЛИКНИ
ЕТИШТИРИШ АГРОТЕХНИКАСИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/APREL

